

RITRATTO DI GIOVANE

FONTANA LAVINIA

(Bologna 1552 - Roma 1614)

INVENTARIO: 081

MATERIA / TECNICA: matita grassa, tempera e biacca su carta avana

SCHEDA

Questo raffinato ritratto fu eseguito da Lavinia Fontana nel 1606 a Roma ed entrò con buona probabilità in collezione Borghese tramite il cardinale Scipione, noto all'epoca per essere uno dei più grandi estimatori della pittrice bolognese, alla quale nel 1613 commissionò la *Minerva in atto di abbigliarsi* ([inv. 7](#)).

Secondo Paola della Pergola (Eid. 1955), è da identificare con la "Testa del Redentore [sic; in realtà 'Salvatore']" così segnalata nel 1650 da Iacomo Manilli presso il casino di Porta Pinciana, un'ipotesi però alquanto discutibile poiché questo volto, così giovane e incorniciato da un'esuberante pettinatura, sembra appartenere a un giovane fanciullo piuttosto che a un Cristo maturo.

Questa *Testa di giovane*, infatti, è segnalata a partire dal 1650 presso il casino di Porta Pinciana, dove fu vista da Iacomo Manilli che la descrisse come una "testa del Redentore". Ritenuta da Adolfo Venturi (1893) una copia di mano della pittrice di un disegno dei Carracci, tratto a sua volta da un originale di Correggio, nel 1955 questa tempera fu considerata da Paola della Pergola uno studio preparatorio eseguito *ex novo* da Lavinia Fontana, e così pubblicata dalla studiosa nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese. Nel 1984, Angela Ghirardi (cfr. anche Ghirardi 2019) ipotizzò che il disegno fosse in realtà un bozzetto preparatorio per una delle figure ritratte sullo sfondo della perduta pala di San Paolo fuori le Mura, dipinta da Lavinia e ad oggi nota grazie a un'incisione di Jacques Callot; ipotesi seguita poco dopo da Maria Teresa Cantaro (1989) che, nel testo dedicato alla "pittora singolare", notò alcune analogie con la testa di *San Giovanni* visibile nel *Matrimonio mistico di santa Caterina* (già coll. Duke of Leuchtenberg).

Il disegno rientra tra la sua produzione di ritratti, genere ampiamente frequentato dalla 'pittora', col quale riuscì a imporsi sia a Bologna che a Roma, dove sperimentò soluzioni permeate da un forte gusto raffaellesco (Longhi 1928), debitrice al contempo di un naturalismo di origine carraccesca (Ghirardi 1984), attraverso il quale riuscì a restituire - come in questo caso - vita all'effigiato. Il volto, infatti, incorniciato da una fluente chioma, è ritratto mentre si volge verso lo spettatore, col quale silente instaura un dialogo con gli occhi.

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 112;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 172;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 75;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, IX, 6, p. 694;
- B. Galli, *Lavinia Fontana Pittrice*, Imola 1940, p. 46;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 57;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 36, n. 46;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 336-337;
- A. Ghirardi, *Una pittrice bolognese nella Roma di primo Seicento*, in "Il Carrobbio", X, 1984, p. 155;
- *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati Pierantonio, II, Bologna 1986, p. 737;
- M.T. Cantaro, *Lavinia Fontana bolognese: "pittora singolare" 1552-1614*, Milano 1989, pp. 51, 212-213;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 28-29;
- V. Fortunati, *Fontana, Lavinia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVIII, 1997, *ad vocem*;
- I. Bianchi, scheda in *Lavinia Fontana of Bologna: 1552 – 1614*, catalogo della mostra (Washington, DC, National Museum of Women in the Arts, 1998), a cura di V. Fortunati Milano 1998, p. 104, n. 28;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 384;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 31;
- I. Graziani, scheda in *Italian Women Artists from Renaissance to Baroque. Court, commerce and convent*, catalogo della mostra (Washington, The National Museum of Women in the Arts, 2007), a cura di V. Fortunati, J. Pomeroy, C. Strinati, Milano 2007, p. 162, n. 31.
- A. Ghirardi, scheda in *A tale of two women painters. Sofonisba Anguissola. Lavinia Fontana*, catalogo della mostra (Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019-2020), a cura di L. Ruiz Gómez, Madrid 2019, pp. 186-187.
- S. Biancani, scheda in *Le Signore del Barocco. Storie di donne tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2021), Milano 2021, p. 299;

English version

PORTRAIT OF A YOUTH

FONTANA LAVINIA

(Bologna 1552 - Rome 1614)

INVENTORY: 081

MEDIUM: Pencil

COMMENTARY

This refined portrait was made by Lavinia Fontana in 1606 in Rome. In all likelihood, it became part of the Borghese Collection through Cardinal Scipione, who was known in his day as one of

the greatest admirers of the Bolognese artist; indeed in 1613 he commissioned her to paint *Minerva Dressing* (inv. no. 7). From 1650, this *Portrait of a Youth* is mentioned as being held at the Casino di Porta Pinciana, where it was seen by Iacomo Manilli, who described it as 'the head of the Redeemer'. For his part, Adolfo Venturi (1893) believed the work was a copy that Fontana made of a drawing by a member of the Carracci family, which in turn derived from an original by Correggio. In 1955, Paola della Pergola labelled the work a preparatory study executed *ex novo* by Fontana; the scholar indeed used this description when she published the work in the catalogue of paintings of the Galleria Borghese. In 1984, Angela Ghirardi (see also Ghirardi 2019) suggested that the drawing was actually a preparatory sketch for one of the figures portrayed in the background of the lost altarpiece for the basilica of Saint Paul Outside the Walls, which Lavinia painted and which we know today thanks to an engraving by Jacques Callot. For her part, Maria Teresa Cantaro (1989) soon after published a monograph on Fontana, in which she noted several similarities with the head of St John in the *Mystic Marriage of St Catherine* (formerly in the collection of the Duke of Leuchtenberg).

The drawing forms part of Fontana's production of portraits, a genre that enhanced her reputation both in Bologna and Rome. She experimented with techniques which were strongly influenced by Raphael (Longhi 1928), while also absorbing the naturalism of the Carracci (Ghirardi 1984), which allowed her to instil vivacity in her subjects, as in this case. Indeed, the face of the youth, framed by abundant, flowing hair, is captured while he turns toward the observer, with whom he engages in dialogue through his eyes.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 112;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 172;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 75;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, IX, 6, p. 694;
- B. Galli, *Lavinia Fontana Pittrice*, Imola 1940, p. 46;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 57;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 36, n. 46;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 336-337;
- A. Ghirardi, *Una pittrice bolognese nella Roma di primo Seicento*, in "Il Carrobbio", X, 1984, p. 155;
- *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati Pierantonio, II, Bologna 1986, p. 737;
- M.T. Cantaro, *Lavinia Fontana bolognese: "pittora singolare" 1552-1614*, Milano 1989, pp. 51, 212-213;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 28-29;
- V. Fortunati, *Fontana, Lavinia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVIII, 1997, *ad vocem*;
- I. Bianchi, scheda in *Lavinia Fontana of Bologna: 1552 – 1614*, catalogo della mostra (Washington, DC, National Museum of Women in the Arts, 1998), a cura di V. Fortunati Milano 1998, p. 104, n. 28;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 384;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 31;
- I. Graziani, scheda in *Italian Women Artists from Renaissance to Baroque. Court, commerce and convent*, catalogo della mostra (Washington, The National Museum of Women in the Arts, 2007), a cura di V. Fortunati, J. Pomeroy, C. Strinati, Milano 2007, p. 162, n. 31.

- A. Ghirardi, scheda in *A tale of two women painters. Sofonisba Anguissola. Lavinia Fontana*, catalogo della mostra (Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019-2020), a cura di L. Ruiz Gómez, Madrid 2019, pp. 186-187.
- S. Biancani, scheda in *Le Signore del Barocco. Storie di donne tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2021), Milano 2021, p. 299;

